

В'ячеслав Скороход

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Віталій Жигола

Молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Юрій Ситий

Науковий співробітник

Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦВИНТАРЯ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У ЧЕРНІГОВІ В 2021 р.

За радянського часу дослідженням післямонгольських шарів приділялося мало уваги, а публікація матеріалів досліджень практично не здійснювалася. Дослідження пізньосередньовічних цвинтарів і цвинтарів нового часу в Україні відбувалися майже постійно, але на різних етапах існування археологічної науки їм приділялося різна увага. Значний інтерес завжди викликали поховання еліти тогочасного суспільства, рядові поховання під час досліджень в кращому випадку згадувалися, з часом почали описуватися і фіксуватися. У 2017 р. вперше була захищена дисертація О. О. Мельник, присвячена київським похованням XVI–XVIII ст. Писемні джерела дають уявлення про здійснення поховань у цей час, а археологічні матеріали їх доповнюють і підтверджують. В цілому при дотриманні канонів християнського поховання є значні розбіжності в положенні рук, орієнтації поховань, глибині могил, взаємному розташуванню поховань дорослих і дітей. При подальших антропологічних дослідженнях та дослідженнях ДНК можуть розкриватися проблеми формування общин тих чи інших територіальних осередків. Метою цієї публікації є привернення уваги до такої ще мало вивченої категорії археологічного матеріалу, як поховання міських цвинтарів.

Цвинтар Покровської церкви, що розташовувалася на території Третьяка в Чернігові досліджувався в межах будівельних майданчиків кілька разів. Вперше П. М. Гребенем та С. Л. Лаєвським у 1995 р. Результати роботи були оприлюднені у вигляді тез, в яких визначено датування цвинтаря та вказано на зміни його кордонів¹. У 1998 р. Г. В. Жаровим і А. Л. Казаковим під час реконструкції будівлі гуртожитку по вул. Святомиколаївській роботи були продовжені на невеликій площі прибудов. У 2001–2002 рр. О. Є. Черненко по вул. Кирпоноса, 7 дослідила ще близько 20 поховань цього цвинтаря². У 2021 р. з іншого боку вул. Святомиколаївської були проведені охоронні археологічні роботи на місці будівництва багатоповерхового будинку (вул. Елецька, 7-А). Досліджена ділянка цвинтаря знаходилася на схилі тераси р. Десна. Схил починається від північно-західного краю розкопів і має перепад у 5 м на 55 м довжини ділянки.

Цвинтар Покровської церкви розташовувався на території Третьяка, що у XVII–XIX ст. був слабо забудований. Як показали дослідження 2002 і 2021 рр. на ділянці з заходу від цвинтаря існував виробничий майданчик і житла гончарів. Територія, що займав цвинтар містила набагато меншу концентрацію знахідок кераміки XVII–XVIII ст. Це пояснюється тим, що земля відведена під цвинтар менше засмічувалася відходами гончарного виробництва. Цьому заважала огорожа, а пізніше територія цвинтаря була обкопана ровом. Обкопування цвинтарів і церковних земель по периметру ровом є характерною рисою розмежування у XVIII ст. Саме в цей час була обкопана ровом територія Воскресенської церкви (1772–1775). Рів навколо церковної території в розкопах був досліджений по вул. Папанінців у 1988 р. Ровом був обкопаний сад Єлецького монастиря (дослідження 1989 р. по вул. Воровського) та

¹ Гребень П., Лаєвський С. Исследования некрополя церкви Покровы Богородицы конца XVII – I половины XIX вв. *Некрополи Чернігівщини* (тези доповідей міжнародної наукової конференції). Чернігів, 2000. С. 36–39.

² Черненко О. Є. Нові дослідження давньоруського некрополю в Чернігові. *Культурные памятники в мировой культуре: археологический, исторический и философский аспекты*. Тезисы докладов и сообщений. Севастополь, 2003. С. 45–46.

цвинтар, розташований на захід від школи № 1 (поховання та рів якого були виявлені по вул. Щорса, 2 у 1959 р.). Скоріш за все, це було пов'язано з царським указом про винесення цвинтарів за територію міста та закриттям низки цвинтарів, розташованих біля забудови. Таким чином рів міг з'явитися саме після публікації указу. Огорожа цвинтаря до появи рову напевно існувала дещо на схід від нього. Плани Чернігова XVIII ст. гарно ілюструють південну межу цвинтаря у вигляді чіткої лінії, яка, напевно, і відображає існування паркану у XVII–XVIII ст.

У 2021 р. було досліджено 218 поховань, здійснених за християнською обрядовістю. На північній ділянці (розкопи № 6–12) виявлена найбільша щільність поховань, на південній (розкопи № 5, 13–15) значно менша. Це може вказувати на розширення меж цвинтаря наприкінці XVIII ст. у південному напрямку. У розкопах № 5, 13–15 фіксуються залишки забудови кінця XVII – середини XVIII ст. яка припинила існування під час пожежі 1750 р. Відсутність забудови у другій половині XVIII ст. сприяла розширенню південної межі цвинтаря.

На різних етапах існування цвинтаря на його площі здійснювалися поховання мешканців Чернігова. Напевно, в межах цвинтаря існували сімейні ділянки, які в залежності від кількості членів і часу існування родини використовувалися за потреби. Саме тому в межах цвинтаря щільність поховань різна. Великій за чисельністю родині можуть відповідати досліджені ділянки з великою щільністю поховань, і навпаки не чисельні родини залишили невелику кількість поховань на одиницю площі. На ділянках з великою щільністю окремі поховання прорізають одне інше, утворюючи різночасові горизонти поховань, що вказує на тривалий час існування церкви і цвинтаря навколо неї.

Орієнтація поховань первісно здійснювалася паралельно до орієнтації довгої осі храму, а з часом окремі горизонти орієнтувалися вже за більш ранніми похованнями, що призводило до утворення в межах південно-західної орієнтації небіжчиків відхилень в орієнтації від західної до майже південної.

Виявлені ділянки чисельних дитячих поховань, що утворювалися після певних моровиць.

З території цвинтаря Покровської церкви походили знахідки монет які можуть вказувати на час використання цієї ділянки.

З розкопу № 5 кв. 33 походила мідна монета – австрійський крейцер 1816–1852 рр. У кв. 27 знайдено “сліпу” монету зі сплаву кольорового металу діаметром 16 мм. З кв. 29 походила мідна російська монета “деньга” 173? р. У кв. 41 знайдено мідну монету солід-боротинку, карбовану у Речі Посполитій у 1659–1668 рр. У кв. 6 знайдено частину “сліпої” монети зі сплаву кольорового металу діаметром 16 мм.

У розкопі № 6 знайдені: у кв. 20 – мідна монета “полушка” 1714 р.; з ями 44 у кв. 31 походить мідна “деньга” часів Петра I. У котловані споруди № 16 (кв. 29) знайдено мідну “копейку” 1708 р. З кв. 3 походить знахідка монети зі сплаву кольорових металів – “півтора” 1610–1620 рр.

У розкопі № 7 знайдено 2 монети: у кв. 29 – “сліпа” монета зі сплаву кольорового металу діаметром 15 мм та мідна “денежка” 1855 р.

У розкопі № 8 виявлені: у кв. 33 – мідна “полушка” 1735 чи 1755 р. карбування; у кв. 26 – монета “1 копейка сребром” 1842 р., у кв. 30 – монета з мідного сплаву солід-боротинка 1666 р.; в котловані споруди № 26 (кв. 15) – монета з мідного сплаву солід-боротинка 1659–1668 рр.

У розкопі № 9 знайдені: у кв. 7 – монета зі сплаву кольорових металів – солід Яна Казимира 1648–1668 рр., у кв. 13 – монета зі сплаву кольорових металів солід ? XVII ст. ?

У розкопі № 10 у ямі № 65 (кв. 3) виявлено мідну “деньгу” 1735 р. карбування.

У розкопі № 14 виявлено: у кв. 12 монету з сплаву кольорових металів – солід королеви Кристини (1632–1654); в кв. 15 мідну “полушку” 1736 р.; в кв. 28 – 2 “сліпі” монети зі сплаву кольорових металів; у котловані споруди № 34 (кв. 1) – 3 соліди зі сплаву кольорових металів.

Таким чином, знахідки монет з території цвинтаря розділилися на знайдені у культурному шарі та об'єктах (ямах № 44, 65 та спорудах № 16, 26, 34). Датування монет з об'єктів – XVII–XVIII ст. Час їх потрапляння до заповнення слід віднести до XVIII ст. Найбільш пізня монета – “деньга” 1735 р. карбування може вказувати на існування забудови на території до пожежі 1750 р.

Монети з культурного шару з території зайнятої цвинтарем датуються від початку XVII до середини XIX ст. Найбільш ранні монети були в обігу в Чернігові до 1708 р. і потрапляли у культурний шар із запізненням від дати карбування.

В окремих похованнях і засипці могильних ям були знайдені різні предмети. В розкопках № 9–13 окремі поховання супроводжувалися речами.

У розкопі № 9 знайдені: в районі шиї поховання № 13 хрестик з кольорового металу; в могилі поховання № 16 – гудзикоподібний предмет (плаский круглий з 3 отворами) з кольорового металу з написом польською мовою “Бога того милість”, що датується XIX–XX ст.; у похованні № 17 – хрестик з кольорового металу; у похованні № 38 – гудзик з кольорового металу; у похованні № 45 – низка (17 од.) скляних намистин. В розкопі № 10 з поховання № 58 походив фрагмент прикраси зі сплаву кольорового металу (можливо від домовини) – підвіска з дроту, закрученого у вигляді трьох кілець, на одному з пальців поховання № 82 знаходилося кільце зі сплаву кольорових металів. В розкопі № 11 виявлено: у похованні № 123 гудзик з кольорового металу; у похованні № 137 – прикраса з кольорового металу. У розкопі № 12 у похованні № 157 на рівні кісток – перстень з кольорового металу. У розкопі № 13 похованні № 179 у районі грудей знайдено хрестик з кольорового металу.

У розкопках № 9–12 у засипці могил траплялися речі давньоруського часу і XVIII ст. У розкопі № 9 у засипці поховання № 12 виявлено хрестик з кольорового металу. В розкопі № 10 з поховання № 65 – оселок зі сланцю; з поховання № 57 походили хрестик з кольорового металу, блешня, накладка на ремінь, ніж, шматок завіси; із заповнення поховання № 92 походив бубонець з кольорового металу. В розкопі № 11 виявлено: з поховання № 137 фрагмент скляного браслету, з поховання № 156 – також фрагмент скляного браслету. У розкопі № 12 у засипці могили поховання № 157 під західною стінкою знайдено розвал горщика XVIII ст.

Досліджене під час робіт 1998 р. поховання з гаманцем, в якому знаходилися польські монети XVII ст., та знахідки з поховань виявлених у 2021 р. можуть підтверджувати думку П. М. Гребеня та С. Л. Лаєвського про започаткування цвинтаря у другій половині XVII ст. Покровську церкву закрили у 1837 р., речі з церкви були перенесені у галерею, що з'єднувала Катерининську церкву з дзвіницею. Відповідно до Катерининського храму відійшла опіка за старим цвинтарем Покровської церкви. Монети карбовані у середині XIX ст. можуть підтверджувати їх думку про функціонування цвинтаря і в цей час.

Положення рук через стан збереженості кісток вдалося встановити лише у частини поховань. Як правило, це традиційні місця розташування рук при похованні за християнськими канонами. Дві руки в районі живота виявлені у 19 випадках. Обидві руки на тазових кістках зафіксовані 1 раз, а на грудях 3 рази.

Руки лежали на різних частинах тіла в таких варіаціях:

права біля ключиці, ліва на животі – 3 рази;

права на грудях, ліва на животі – 8 разів;

права на животі, ліва на грудях – 5 разів;

права на животі, ліва на тазі – 3 рази;

права на тазі, ліва на грудях – 1 раз;

права на тазі, ліва на животі – 2 рази;

права на тазі, ліва на животі – 3 рази.

При стані збереженості, коли можна визначити положення однієї руки:

права біля ключиці – 1 раз;

права на грудях – 3 рази;

права на животі – 2 рази.

ліва на грудях – 3 рази;

ліва на животі – 1 раз;

ліва на тазі – 1 раз.

Руки лежали одна на тілі інша вздовж:

права на животі, ліва вздовж – 1 раз;

права на тазі, ліва вздовж – 2 рази;

права рука вздовж ліва не збереглася – 2 рази.

Розміри могил визначалися розмірами домовини і наявністю більш ранніх поховань на ділянці. Могили дітей менші за розмірами та глибиною. Глибина могил різна. Поховання здійснювалися на схилі, що призводило до неоднакової глибини дна могили відносно ділянок материка на її краях. Глибина могили могла залежати від часу здійснення похорону (взимку могли копати менш глибокі могили). Глибина могил дорослих у розкопі № 10 від рівня материка становить від кількох сантиметрів (культурний шар добавляв реальної глибини) до 1,2 м, хоча середні показники глибини могил в материк становлять від 0,2 до 0,7 м. Верхні горизонти поховань менш глибокі, ніж нижні. Глибина могили могла зумовлюватися наявністю більш ранніх поховань – якщо копачі доходили до залишків старої домовини, то часто більше не заглиблювалися; інколи ж не звертали уваги і прокопували стару могилу, а кістки перепоховували.

Ольга Травкіна

Кандидат історичних наук, завідувачка відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПОШКОДЖЕНА ВІЙНОЮ ІКОНА БОГОРОДИЦІ ІЗ УСПЕНЬСЬКОГО СОБОРУ СЛЕЦЬКОГО МОНАСТІРЯ м. ЧЕРНІГОВА

У 1981 р. реставраторами-художниками Р. Боголюб та А. Лисаневичем із західного фасаду Успенського собору Слезького монастиря була знята керамічна ікона із зображенням Богородиці та Ісуса Христа (іл. 1). У цей час відбувалася реставрація цього собору. Ікона зазнала ушкоджень під час Другої світової війни і її необхідно було реставрувати.

Успенський собор Слезького монастиря належить до найкращих зразків архітектури Придніпров'я кінця XI – початку XII ст., вирізняється своєю збереженістю, архітектурно-будівельною якістю, виразним художнім образом (іл. 2). Основний об'єм храму зберігся до нашого часу, хоча з деякими втратами та перебудовами і має виразні елементи романського стилю. У соборі збереглося приблизно 110 м² давньоруського фрескового розпису; це найбільша частка фрескового живопису з усіх стародавніх храмів Чернігова.

Іл. 1. Керамічна ікона “Слезька Богородиця”. Початок XVIII ст.

Іл. 2. Успенський собор Слезького монастиря, м. Чернігів. Поч. XII ст.

Іл. 3. Ікона “Слезька Богородиця” 1690-ті рр.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024